

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA ARAB TILINI O'RGANISH: ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA METODIK YONDASHUVLAR

Qosimova Muborak Shuhrat qizi¹, Talipov Nodir Batirovich²

¹Oriental universiteti Sharq filologiyasi fakulteti Arab tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar: Oriental universiteti, Tillar-1 kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196880>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib arab tilini o'rganish jarayonining zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotda arab tilining lingvistik xususiyatlari hamda sun'iy intellekt tizimlari uchun yuzaga keladigan asosiy muammolar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ChatGPT, Google Gemini, Duolingo va Mondly kabi platformalarning arab tilini o'rganish jarayonidagi imkoniyatlari va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada avtomatik xato tuzatish, nutqni tanish texnologiyalari, shaxsiylashtirilgan o'quv rejasi hamda matn tahlili kabi sun'iy intellektga asoslangan metodlar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalari arab tilini o'rganish jarayonini yanada interaktiv va samarali tashkil etish imkonini berishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, arab tili, NLP, til o'rganish texnologiyalari, nutqni tanish texnologiyasi, avtomatik tarjima, raqamli ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируются современные методы изучения арабского языка с использованием технологий искусственного интеллекта. В исследовании рассматриваются лингвистические особенности арабского языка, а также основные проблемы, возникающие при использовании систем искусственного интеллекта. Кроме того, анализируются возможности таких платформ, как ChatGPT, Google Gemini, Duolingo и Mondly в процессе изучения арабского языка и их влияние на эффективность обучения. В статье также рассматриваются методы, основанные на искусственном интеллекте, такие как автоматическое исправление ошибок, технологии распознавания речи, персонализированные учебные планы и анализ текста. Результаты исследования показывают, что технологии искусственного интеллекта позволяют сделать процесс изучения арабского языка более интерактивным и эффективным.

Ключевые слова: искусственный интеллект, арабский язык, NLP, технологии изучения языков, технология распознавания речи, автоматический перевод, цифровое образование.

Abstract. This article analyzes modern methods of learning the Arabic language using artificial intelligence technologies. The study examines the linguistic features of the Arabic language as well as the main challenges that arise for artificial intelligence systems. In addition, the capabilities of platforms such as ChatGPT, Google Gemini, Duolingo, and Mondly in the process of learning Arabic and their impact on educational effectiveness are analyzed. The article also discusses AI-based methods such as automatic error correction, speech recognition technologies, personalized learning plans, and text analysis. The results of the study show that artificial intelligence technologies make it possible to organize the process of learning Arabic in a more interactive and effective way.

Keywords: *artificial intelligence, Arabic language, NLP, language learning technologies, speech recognition technology, machine translation, digital education.*

Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni o‘rganish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, arab tili dunyodagi eng muhim tillardan biri bo‘lib, u yigirmadan ortiq davlatlarda rasmiy til sifatida qo‘llaniladi hamda islom dini, ilm-fan va madaniyat rivojida muhim o‘rin tutadi. Hozirgi kunda arab tilida so‘zlashuvchilar soni 400 milliondan ortiq bo‘lib, bu til xalqaro miqyosda keng qo‘llaniladigan tillardan biridir.

Arab tilini o‘rganishda an’anaviy metodlar — grammatika asosida o‘qitish, lug‘at yodlash va matn tarjima qilish kabi usullar uzoq vaqt davomida qo‘llanib kelmoqda. Biroq bu usullar ba’zan interaktivlikning yetishmasligi va individual yondashuv imkoniyatining cheklanganligi sababli o‘quv jarayonining samaradorligini to‘liq ta’minlay olmaydi.

So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi til o‘rganish jarayoniga yangi imkoniyatlar yaratdi. Sun‘iy intellekt asosidagi platformalar avtomatik xato tuzatish, nutqni tanish, matn tahlili va shaxsiylashtirilgan o‘quv dasturlarini yaratish imkonini beradi. Mazkur tadqiqotning maqsadi — sun‘iy intellekt texnologiyalarining arab tilini o‘rganish jarayonidagi samaradorligini o‘rganish va ularning ta’lim jarayoniga ta’sirini tahlil qilishdan iborat.

Mazkur tadqiqotning obyekti arab tilini o‘rganish jarayonida qo‘llanilayotgan zamonaviy raqamli ta’lim texnologiyalaridir.

Tadqiqotning predmeti esa sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali arab tilini o‘rganish samaradorligini oshirish imkoniyatlari hamda AI platformalarining ta’lim jarayoniga ta’sirini o‘rganishdan iborat.

Sun‘iy intellekt (Artificial Intelligence – AI) kompyuter tizimlari orqali inson intellektiga xos bo‘lgan faoliyatlarni, jumladan, o‘rganish, muammo yechish, tilni tushunish va qaror qabul qilish jarayonlarini amalga oshirishga qaratilgan texnologiyalar majmuasidir. “Tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari kompyuter tizimlariga inson tilini tushunish, tahlil qilish va qayta ishlab chiqish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar til o‘rganish jarayonida samarali vosita sifatida qo‘llanilmoqda”¹ Sun‘iy intellekt tushunchasi 1956-yilda Dartmouth konferensiyasida ilmiy termin sifatida qo‘llanilgan.

Bugungi kunda sun‘iy intellekt turli sohalarda keng qo‘llanilmoqda. Ayniqsa, tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing – NLP) texnologiyalari inson tilini kompyuterlar yordamida tahlil qilish va qayta ishlash imkonini beradi. NLP texnologiyalari yordamida matn tahlil qilish, avtomatik tarjima qilish, nutqni tanish va matn yaratish kabi jarayonlar amalga oshiriladi.² Ushbu texnologiyalar til o‘rganish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Arab tilining murakkab morfologik tuzilishi va ko‘plab dialektlarga ega ekanligi uni kompyuter orqali qayta ishlash jarayonini murakkablashtiradi. “Arab tili sun‘iy intellekt tizimlari uchun murakkab tillardan biri hisoblanadi.”³ Shu sababli arab tilini avtomatik tahlil qilish uchun maxsus til modellari ishlab chiqilgan. Masalan, arab tilini chuqur o‘rganish asosida tahlil qilish uchun

¹Jurafsky, D., Martin, J. H. *Speech and Language Processing*. 3rd ed. Pearson, 2023.

²Darwish, K. *Arabic Natural Language Processing: Challenges and Solutions*. ACM Computing Surveys, 2021.

³Habash, N. *Introduction to Arabic Natural Language Processing*. Morgan & Claypool Publishers, 2010.

AraBERT kabi transformer asosidagi modellar ishlab chiqilgan. Shuningdek, arab tilini kompyuter orqali qayta ishlash uchun CAMEL Tools kabi dasturiy vositalar ham yaratilgan.⁴

- Tadqiqot davomida sun'iy intellekt asosidagi platformalardan foydalanish orqali arab tilini o'rganish samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqotda Oriental universiteti Sharq filologiyasi fakultetining arab tili yo'nalishida tahsil olayotgan 20 nafar 1-bosqich talabalari ishtirok etdi. Tajriba jarayonida talabalar quyidagi sun'iy intellekt platformalaridan foydalandilar:
- ChatGPT — arab tilida dialog asosida muloqot qilish
- Duolingo — grammatik mashqlar va lug'at boyligini oshirish
- Google Gemini — matn tarjimasi va tahlili

Tajriba ikki hafta davomida olib borildi. Talabalar har kuni 20–30 daqiqa davomida ushbu platformalar yordamida arab tilidagi mashqlarni bajarishdi.

Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt platformalaridan foydalanish arab tilini o'rganish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Tajriba davomida quyidagi natijalar kuzatildi:

- talabalar lug'at boyligi oshdi;
- grammatik xatolar soni kamaydi;
- arab tilida muloqot qilish ko'nikmalari rivojlandi;
- talabalar til o'rganishga nisbatan yuqori motivatsiya bildirdilar.

Ayniqsa, sun'iy intellekt chatbotlari bilan dialog asosida muloqot qilish talabalar nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali ekani aniqlandi.⁵

Olingan natijalar sun'iy intellekt texnologiyalari arab tilini o'rganish jarayonida samarali vosita bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Biroq ayrim muammolar ham mavjud. Masalan, ba'zi sun'iy intellekt tizimlari arab dialektlarini to'liq tushunmasligi yoki murakkab grammatik tuzilmalarni noto'g'ri tahlil qilishi mumkin.⁶

Shuning uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini an'anaviy o'qitish metodlari bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

arab tilini o'rganishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilindi;

AI platformalari yordamida arab tilini o'rganish samaradorligi amaliy tajriba asosida o'rganildi; sun'iy intellekt texnologiyalarini an'anaviy o'qitish metodlari bilan integratsiya qilish zarurligi asoslab berildi.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati shundaki, unda sun'iy intellekt texnologiyalarining arab tilini o'rganish jarayoniga ta'siri tilshunoslik va raqamli ta'lim nuqtai nazaridan tahlil qilindi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati esa sun'iy intellekt asosidagi platformalardan arab tilini o'qitish jarayonida samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari arab tilini o'rganish jarayonida muhim vositalardan biriga aylanib bormoqda. Sun'iy intellektga asoslangan

⁴ Antoun, W., Baly, F., Hajj, H. AraBERT: Transformer-based Model for Arabic Language Understanding. Proceedings of the 4th Workshop on Open-Source Arabic Corpora and Processing Tools, 2020.

⁵ Zaidan, O., Callison-Burch, C. The Arabic Online Commentary Dataset: An Annotated Dataset of Informal Arabic with High Dialectal Content. Proceedings of the Association for Computational Linguistics, 2011.

⁶ Al-Sallab, A., Baly, F., Hajj, H., et al. Deep Learning Models for Sentiment Analysis in Arabic. IEEE Access, 2017.

platformalar til o'rganish jarayonining samaradorligini oshiradi, interaktivlikni kuchaytiradi hamda o'quvchilarga individual yondashuv imkonini beradi. "Mobil va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi til o'rganish jarayonini yanada interaktiv va moslashuvchan qilishga xizmat qilmoqda"⁷

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud. Masalan, ba'zi sun'iy intellekt tizimlari arab dialektlarini to'liq tushunmasligi yoki murakkab grammatik tuzilmalarni noto'g'ri tahlil qilishi mumkin.

Kelajakda arab tili uchun yanada mukammal tabiiy tilni qayta ishlash modellarini yaratish hamda sun'iy intellekt asosidagi o'quv platformalarini rivojlantirish til o'rganish jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jurafsky, D., Martin, J. H. *Speech and Language Processing*. 3rd ed. Pearson, 2023.
2. Habash, N. *Introduction to Arabic Natural Language Processing*. Morgan & Claypool Publishers, 2010.
3. Darwish, K. *Arabic Natural Language Processing: Challenges and Solutions*. ACM Computing Surveys, 2021.
4. Antoun, W., Baly, F., Hajj, H. *AraBERT: Transformer-based Model for Arabic Language Understanding*. Proceedings of the 4th Workshop on Open-Source Arabic Corpora and Processing Tools, 2020.
5. Obeid, O., Zalmout, N., Khalifa, S., et al. *CAMeL Tools: An Open Source Python Toolkit for Arabic Natural Language Processing*. Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2020.
6. Zaidan, O., Callison-Burch, C. *The Arabic Online Commentary Dataset: An Annotated Dataset of Informal Arabic with High Dialectal Content*. Proceedings of the Association for Computational Linguistics, 2011.
7. Abdul-Mageed, M., Diab, M. *AWATIF: A Multi-Genre Corpus for Modern Standard Arabic Subjectivity and Sentiment Analysis*. Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference, 2012.
8. Al-Sallab, A., Baly, F., Hajj, H., et al. *Deep Learning Models for Sentiment Analysis in Arabic*. IEEE Access, 2017.
9. Devlin, J., Chang, M., Lee, K., Toutanova, K. *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. Proceedings of NAACL-HLT, 2019.
10. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. *Attention Is All You Need*. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.
11. Godwin-Jones, R. *Emerging Technologies: Artificial Intelligence and Language Learning*. Language Learning & Technology, 2018.
12. Kukulska-Hulme, A., Norris, L., Donohue, J. *Mobile and AI Technologies for Language Learning*. ReCALL Journal, 2015.

⁷ Kukulska-Hulme, A., Norris, L., Donohue, J. *Mobile and AI Technologies for Language Learning*. ReCALL Journal, 2015